

МАЛОГАБАРИТНЫЙ И НЕДОРОГОЙ РЕГИСТРАТОР "DYUVAS-5M" ДЛЯ ЛОКАЛЬНОГО НАБЛЮДЕНИЯ И ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ОБСТАНОВКИ В ПОМЕЩЕНИЯХ

Зверев А.С., Кириаков В.Х., Любимов В.В.

Научно-производственная фирма ИМПЕДАНС, г. Троицк, Московской области, 142092,
тел.(095)334-02-85, E-mail: tsyrul@charley.izmiran.rssi.ru

Регистратор магнитной активности (РМА) **DYUVAS-5M** является малогабаритным и недорогим автономным прибором, который предназначен для непрерывного накопления и хранения данных об окружающей электромагнитной обстановке по результатам измерения одной из составляющих вектора магнитной индукции в условиях локального помещения.

Регистрация магнитного поля производится со скоростью одно значение в минуту, а вывод накопленных данных производится каждый час (*три часа*), либо нажатием на кнопку. Данные выводятся через последовательный интерфейс с одной из стандартных скоростей передачи. Для трансляции данных используется инфракрасный передатчик, благодаря чему:

- отпадает необходимость в организации проводной связи с приемным устройством;
- снимается вопрос о долговечности разъемных сочленений;
- отсутствует опасность нарушения настройки датчика при подключении к регистратору кабеля для передачи данных;
- допускается одновременное использование данных от нескольких РМА, находящихся в помещении.

Емкость твердотельной энергонезависимой памяти РМА выбрана исходя из необходимости сохранения данных пятидневной давности.

РМА не оснащен дисплеем, так как функции визуализации, интерпретации и длительного хранения данных полностью переключаются на оборудование приема данных, в качестве которого используется компьютер IBM PC любой производительности.

Конструктивно РМА выполнен в едином корпусе и питается от выносного стандартного сетевого адаптера.

Для приема данных, передаваемых РМА, дополнительно к регистратору поставляется приемник инфракрасного излучения (ПИИ) "**R-eye**". Конструктивно ПИИ представляет собой малогабаритное устройство, сходное по габаритным размерам с

"мышью". ПИИ подключается к компьютеру пользователя и ориентируется своей чувствительной частью в направлении к РМА.

При включении компьютера, после загрузки его операционной системы, осуществляется передача данных от РМА без вмешательства пользователя и практически незаметно для него. Одновременно с этим (в зависимости от установок пользователя и наличия данных), на экране монитора компьютера выводится на недолгий срок сообщение о текущей электромагнитной обстановке. Кроме того, имеется возможность с помощью поставляемых программ проводить графическое представление всех накопленных данных с построением индекса магнитной активности.

COMPACT AND INEXPENSIVE RECORDER "DYUVAS-5 M" FOR LOCAL CONTROL AND ASSESSMENT OF THE ELECTROMAGNETIC SITUATION IN PREMISES

Zverev A.S., Kiriakov V.Kh. and Lyubimov V.V.

Research-and-production firm IMPEDANCE, Troitsk, Moscow Region, 142092.

The magnetic activity recorder (MAR) **DYUVAS-5 M** is compact, executed on the basis of modern technology, autonomous and inexpensive device, which is intended for continuous accumulation and storage of data about environmental electromagnetic situation by measurement results of one component of a magnetic induction vector in conditions of a local premise.

The magnetic field recording are made at the rate one measurement per minute. Output of accumulated data is made each hour (every *three hours*), or by pressing a button. The data are produced as output through a consecutive interface from one of standard rate of transfer. For data transmission is used infra-red transmitter, owing to that:

- The necessity for organization of wires communication with a receiving device is eliminated;
- Question on durability sectional articulation is removed;
- Danger of disturbance of a magnetic sensor tuning is absent at connection to the recorder cable for transfer of data;
- Simultaneous use given from several the MAR, located in a premise is admitted.

Capacity of solid-state non-volatile memory of the MAR is chosen proceeding from necessity of preservation of given five-day time remoteness data. The MAR is not equipped with a display for data demonstration and all its functions of data visualization, interpretation and long-duration storage completely are changed over on the receiver equipment, as which computer IBM PC is used.

Structurally the MAR is executed in a indivisible case and incorporates cable with a standard network adapter.

For a receiving of data, transmitted by the MAR, in addition to the recorder a *infra-red* receiver "**R-eye**" is delivered. Structurally the "R-eye" represents a small-sized device, similar in size to a "Mouse". "R-eye" is connected to a computer of the user and is orientated by its sensitive part in a direction to the MAR. At inclusion of a computer, after loading of its operating system, the data transfer from the MAR is executed without interference of the use and practically imperceptibly for it. Simultaneously with it, the message about the current electromagnetic conditions is displayed on the computer monitor screen. Besides there is a

opportunity with the help delivered original computer programs to conduct graphic representation of all accumulated data with construction of magnetic activity indexes.